

ШКОЛА И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ- ФОРМАЛНО ЕКОЛОШКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

Илија Лазич

Географски факултет, Универзитет у Београду
Београд, Србија
ilijalazic@gmail.com

Јована Вулетич

ПМФ, Департаман за географију, Универзитет у Нишу
Ниш, Србија
vuleticjovana98@gmail.com

Апстракт

Образовање за одрживи развој је један вид друштвене реакције на решавање еколошке кризе на Земљи. Овакво образовање се посматра као учење за будућност које ће припремити младе генерације да се суоче с новим изазовима у животној средини. Савремена школа треба да пружи младима нову визију и перспективу живота, планирање будућности, самосвест и самоконтролу, социјализацију и солидарност. Досадашњи покушаји развоју еколошке свести ученика вршени су вишепредметним приступом у основним и средњим школама. Формално еколошко образовање и васпитање отишло је корак даље увођењем изборног предмета Образовање за одрживи развој у гимназије. Увидом и анализом Правилника о плану и програму наставе и учења за гимназију овај предмет добија кључну улогу у даљем еколошком васпитању и образовању средњошколаца. Истакли смо важност овог школског предмета која се огледа у одличној концепцији и апликативности, као и шири друштвени значај остваривањем исхода. Поред представљања детаљног програма дати су конкретни предлози обраде одређених наставних јединица кроз пројектне задатке у циљу остваривања трајнијег знања и понашања за одрживи развој.

Кључне речи: одрживи развој, школа, еколошко образовање, васпитање.

SCHOOL AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT – FORMAL ECOLOGICAL EDUCATION

Abstract

Education for sustainable development is a form of social response to solving the ecological crisis on Earth. This kind of education is seen as learning for the future that will prepare young generations to face new challenges in the environment. A modern school should provide young people with a new vision and perspective of life, planning for the future, self-awareness and self-control, socialization and solidarity. Previous attempts to develop students' environmental awareness have been carried out with a multi-subject approach in primary and secondary schools. Formal environmental education and upbringing went a step further with the introduction of the elective subject Education for Sustainable Development in gymnasiums. With the insight and analysis of the Rulebook on the Curriculum of Teaching and Learning for Grammar School, this subject acquires a key role in further environmental education and education of high school students. We emphasized the importance of this school subject, which

is reflected in the excellent conception and applicability, as well as the wider social significance of achieving outcomes. In addition to the presentation of a detailed program, concrete proposals were given for the processing of certain teaching units through project tasks in order to achieve more lasting knowledge and behavior for sustainable development.

Keywords: sustainable development, school, ecological education, upbringing

ФОРМАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

Институционализовани и хијарахијски обликован систем који покрива основно, средње и високо образовање представља окосницу сфере формалног еколошког образовања у Србији. Систем је обликован обавезујућим наставним програмом, као и дефинисаним васпитно-образовним стандардима, компетенцијама, циљевима и исходима у домену постигнућа ученика (Stanišić, Maksić, 2014). Развој еколошког образовања у васпитно-образовном систему Србије се, од почетка седамдесетих година прошлог века до данас, може рашчланити на три периода. У првом периоду, питање односа човека и природе било је само „дотакнуто“ у оквиру предмета познавање природе у првом и биологија у другом циклусу основног образовања. Други период карактерише увођење еколошког образовања у курикулуме већег броја наставних предмета. Ово је период конституисања мултидисциплинарног и интердисциплинарног концепта еколошког образовања. Трећи период еколошког образовања у литератури се означава као „социоеколошко образовање у околини“ (Николић, 2003). Оно постаје брига целокупног друштва и приоритетни задатак система школства готово у свим земљама света, па и код нас. Као водећи појам јавља се образовање за одрживи развој у коме се излази из оквира проучавања природе и могућности њене заштите. Почињу да се дотичу глобални проблеми човечанства, као и питања људских права, друштвеног развоја, економског развоја, мира, равноправности и праведности. Увођење еколошког образовања у образовно-васпитни систем Србије регулисано је Законом о ситему заштите животне средине Републике Србије (<http://www.pravno-informacioni-sistem.rs>) и Законом о основама система образовања и васпитања (www.mprn.gov.rs). Према другом закону, предвиђено је да се „развијање свести о значају заштите животне средине обезбеђује кроз систем образовања и васпитања од предшколске установе до универзитета, образовањем и усавршавањем у процесу рада и образовањем и васпитањем грађана кроз целоживотно учење“. Такође, у члану 3 овог закона експлицитно се истиче да код ученика треба развијати свест о значају заштите и очувања природе и животне средине. У општим основама школског програма (www.mprn.gov.rs) од тринаест општих циљева дефинисаних овим документом два се односе на васпитање и образовање за заштиту животне средине. Њима се наглашава потреба за стицањем знања о природним ресурсима, њиховој ограничености и одрживом коришћењу, као и о заштити, обнови и унапређивању животне средине. На први поглед, уочава се недостатак циљева из сфере васпитног утицаја школе у правцу развоја: вредносних ставова, одговорности, емоција, етичких норми и навика еколошког понашања. Општи

исходи обавезног образовања, дефинисани истим документом, одређују да ученик након завршетка обавезног образовања треба да: разуме ограниченост природних ресурса на Земљи; разликује позитивне и негативне утицаје, као и локалне и глобалне последице човекове делатности у природи. Он такође треба да разуме: суштину и значај одрживог коришћења природних ресурса; значај постојања разноврсности живота и животних станишта за очување еколошке равнотеже и опстанак човека; значај, потребу и облике заштите јединки, врста, животних заједница и екосистема у целини и разуме важност и могућност личног учешћа у заштити, обнови и унапређивању природних и антропогених елемената животне средине.

Улога школе у васпитању и образовању за одрживи развој

Своју улогу у васпитању и образовању за одрживи развој школа испољава преко: наставних програма, организације наставних и ваннаставних активности, уџбеника, дидактичког материјала и наставног кадра. Школу не треба посматрати као место у коме се кроз програмске наставне садржаје, наставу и ваннаставне активности ученика преносе и усвајају само знања о животној средини. Она се у овом погледу мора посматрати шире, кроз контекст стила живота у школи и васпитних модела који се промовишу у циљу еколошке социјализације ученика и формирања њихових еколошких ставова, вредности, одговорности и понашања (Stanišić, Maksić, 2014). Досадашња теоријска и емпиријска сазнања о доприносу школе развоју еколошке свести и културе ученика у Србији свде се на то да школа донекле удовољава образовној компоненти, док је васпитна функција школе запостављена (Живковић, Јовановић, 2006; Брун, 2003; Андевски, 1998; Кундачина, 1998). У теоријским и емпиријским разматрањима све чешће се поставља питање: Да ли је садашња организација и методичко-дидактичка реализација овог сегмента формалног образовања и васпитања примерена тренутним друштвеним захтевима и актуелним образовним потребама? Један од услова да се еколошко образовање и васпитање и оствари налази се у сталном програмском, организационом, дидактичко-методичком осмишљавању и осавремењавању наставног процеса (Barth, 2015; Sterling, 2011). Када је у питању унапређење утицаја школе на развој еколошке свести младих Eulefeld (1981) сматра да је за сваку државу неопходно урадити студију случаја о реализацији еколошког образовања, којом треба обухватити, на једној страни, питање наставних оквира, метода и садржаја којима се спроводе поучавање и учење, а на другој, питање наставних и ваннаставних активности које унапређују или ограничавају образовање за одрживи развој. Кундачина (1998) сматра да је за сагледавање улоге школе у формирању еколошке свести младих неопходна анализа утицаја: стручне и методичке оспособљености наставног кадра. Такође, потребно је сагледати заступљеност еколошких циљева, исхода, садржаја и тема у наставним програмима; структуру и организацију еколошких садржаја у уџбеницима и начин реализације ових садржаја у наставној пракси. Посебно треба анализирати ваннаставне активности које се организују у овом погледу (школа у природи, екскурзије, посете институцијама, организовање различитих акција,

реализација истраживања и пројеката...) и самог амбијента и уређености школе и њене околине (Кундачина, 2002).

Сумња се у то да школа утиче на развој еколошке свести у оној мери као што то многи истичу. Као доказ наводи се чињеница да наставницима недостаје одговарајућа евиденција о раду у овој области и да се у оквиру образовања за одрживи развој мало посвећује пажња проблему постојања супротности између става и понашања ученика.

Кундачина (2002) сматра да ученицима не недостају знање и пожељни ставови, већ адекватно понашање. Због тога, он сматра да би у будућим студијама у овој области требало истражити:

- деловање наставног програма на промену понашања уместо на промену ставова;
- каузални однос између знања, ставова и понашања, а не само постојање њихове корелације;
- стабилност новоформираног понашања.

У научној јавности постоји схватање да се у изградњи еколошке свести ученика бољи ефекти постижу у настави која почива на самосталном деловању и одлучивању ученика и решавању конкретних проблема животне средине. Такво схватање фаворизује примену активних метода рада и пројектне наставе током изучавања садржаја о заштити животне средине (Wals, 2011). Посебан значај у еколошком образовању даје се и улози наставника као моделу, у погледу ставова и понашања, али и као стручњаку, педагогу и методичару. Од еколошке осетљивости за проблеме животне средине, нивоа еколошке писмености и методичко-педагошке оспособљености наставника за спровођење еколошког образовања путем осмишљавања разноврсних еколошких активности у највећој мери зависи еколошко васпитање и образовање деце (Yavetz et al., 2014; Wals, 2011; Живковић и сар., 2007; Кундачина, 1998).

Важан фактор прилагођености и усмерености школе захтевима образовања и вапитања за заштиту животне средине је и успостављање и јачање веза са окружењем. У том правцу, током наставе треба практиковати: гостовања различитих стручњака из ове области, повезивање ваннаставних-животних искустава ученика са оним што се изучава у школи, стицање различитих практичних искустава у локалној средини и повезивање школе са институцијама на локалном, националном и међународном нивоу ради реализације еколошких акција, кампања или пројеката.

ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ КАО ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ У ГИМНАЗИЈАМА

У гимназије је школске 2018/19. године уведен изборни предмет образовање за одрживи развој. Предвиђено је да се изучава током сва четири разреда гимназије. Програм је конципиран тако да после уводних предавачких активности, у оквиру сваке теме, наставник уводи ученике у дискусију, а затим покреће пројектне задатке и проблеме за истраживање. У програму за први

разред у оквиру теме Вода дати су примери пројектних задатака под називом „Снабдевање водом у антици“ и „Светске залихе пијаће воде и број људи на Земљи“. У оквиру теме Ваздух дати су примери пројектних задатака под називом „Право на информације“ и „Бор – град изнађење“. За тему Одрживи градови и насеља дати су примери пројектних задатака под називом „Пети паркић“, „Сове ушаре у центру Кикинде“ и „Критичка маса“. Теме и садржаји предвиђени за изучавање дати су у следећој табели (Слижбени гласник РС – просветни гласник, бр 12/18; www.zuov.gov.rs).

Табела 1. Теме и садржај у наставном програму предмета образовање за одрживи развој у 1. разреду гимназије

1. разред гимназије	Садржај
Вода	Какав је квалитет вода у месту/насељу/граду/окружењу? Какав је утицај људских активности на настанак поплава? Какву воду пијемо? Одакле потиче и куда одлази вода коју користимо? Нерационално коришћење воде. Који су извори загађивања воде и какав је њихов утицај на квалитет воде у рекама и купалиштима у окружењу? Како депоније, пољопривреда и индустрија утичу на загађивање вода у локалној средини и какве су последице тих загађења по живи свет? Какве су последице средстава за чишћење и прање која користимо у домаћинству по животну средину и здравље?
Ваздух	Какав ваздух удишемо? Употреба обновљивих и необновљивих извора енергије и загађивање ваздуха. Како начини на које се грејемо и хладимо утичу на квалитет ваздуха у окружењу? Које су могућности побољшања квалитета ваздуха у затвореним просторима? На које начине се може поуздано информисати о квалитету ваздуха у локалној средини и у Србији – коме веровати? Шта су индикатори нарушеног квалитета ваздуха?
Одрживи градови и насеља	Шта су одрживи градови? Одрживи градови и насеља у свету. По чему се разликује квалитет живота у нашем месту некад и сад: природни ресурси, економија, култура, понашање људи? Шта зграде и куће чини одрживим? Како настају урбана острва топлоте? Шта све подразумева добробит животиња у насељеним местима? Како наша школа може постати одржива?

Извор: www.zuov.gov.rs

У другом разреду програм се састоји од три обавезне теме: Одрживо управљање земљиштем; Производња, Дистрибуција и потрошња хране као чинилац одрживог развоја и управљање отпадом. У оквиру теме Одрживо управљање

земљиштем ученици би требало да разматрају питања као што су: Која су својства земљишта и који фактори утичу на његов настанак? Да ли је могућ процес самообнављања земљишта? Каква је улога земљишта у процесу кружења материје у природи? Какав је утицај киселих киша, процедурних вода са депонија, као и тешко разградивог и токсичног отпада на загађивање земљишта? Како агрохемикалије утичу на загађивање земљишта, на здравље људи, биљне и животињске врсте, ланац исхране? Да ли постоји одржива пољопривреда? Које су предности и недостаци традиционалне (органске) пољопривреде? Предложени су и **примери пројектних задатака** као што су: Земљиште мога краја; Контаминирани локалитети – депоније; Земљиште постаје необновљив природни ресурс и Школски врт. Наглашене су активности усмерене ка оспособљавању ученика да самостално истражују помоћу различитих извора информација и теренског истраживања, анализирају добијене резултате о мониторингу загађивања земљишта како на локалном, тако и на глобалном нивоу, развијају свест о узроцима деградације земљишта и о потреби за одрживим управљањем земљиштем, учествују у акцијама и кампањама у локалној заједници или школи у циљу подизања свести становништва.

У оквиру теме Дистрибуција и потрошња хране ученици би требало да се баве питањима као што су: састав житарица, индустријског биља, воћа, поврћа, меса; да ли месо које купујемо садржи у себи хормоне и антибиотике и како они утичу на здравље човека, зашто се производима које користимо у исхрани додају адитиви, конзерванси, емулгатори, стабилизатори, шта је органска, а шта индустријска храна; могућност контаминације намирница упакованих у пластичну, картонску, алуминијумску или стаклену амбалажу; утицај традиције, стила живота, животног стандарда, медија, моде на начин исхране и здравље људи. **Примери пројектних задатака** за ову тему су: Квалитет намирница у хипермаркетима; Суверенитет хране – да ли је високоефикасна корпоративна пољопривреда право и одрживо решење; Еколошки отисак једног прехранбеног производа; ГМО у пољопривреди – истина и предрасуде; Веза између начина исхране, климатских промена и очувања биодиверзитета на Земљи. Активности у оквиру пројектних задатака усмерене су на оспособљавање ученика да: развијају свест о квалитету хране коју данас конзумирамо, активно учествују у акцијама и кампањама у локалној заједници или школи и извештавају јавност о закључцима у вези са проблемима производње хране, као и о начинима унапређивања производње хране у складу са расположивим ресурсима и принципима одрживог развоја.

У оквиру теме Управљање отпадом ученици би требало да дискутују о темама као што су: да ли постоји одрживо управљање отпадом; отпад, смеће, депоније, врсте отпада; штетност појединих врста отпада; процес саморазградње отпада и штетност по околину; савремене потрошачке навике људи условљавају већу производу робе, употребу (исцрпљивање) природних сировина, утрошак електричне енергије, избацивања штетних супстанци у ваздух, воду и земљиште и стварање индустријског отпада; одржива потрошња; купујемо ли оно што нам је заиста неопходно; значај рециклаже отпада за очување ваздуха, вода,

земљишта и штедњу природних ресурса; зашто треба куповати производе од рециклираног материјала.

Примери пројектних задатака су: Колико амбалаже се годишње накупи у мом домаћинству и заврши на депонији; Управљање отпадом у локалној заједници; Производња без отпада и Рециклирај и заради за себе и друге. Активности у оквиру пројектних задатака усмерене су ка оспособљавању ученика да самостално истражују проблеме који се односе на рециклажу, покрећу кампање, развијају свест о потрошачким навикама и начину одлагања отпада и извештавају релевантне институције и јавност о закључцима у вези са проблемима одрживог управљања отпадом.

Табела 2. Теме и садржај у наставном програму предмета образовање за одрживи развој у 2. разреду гимназије

2. разред гимназије	Садржај
Одрживо управљање земљиштем	Својства и намена земљишта; самообнављање земљишта; загађивачи, загађујуће супстанце и последице загађивања; деградација и последице деградације земљишта; мониторинг квалитета и заштита земљишта
Производња, дистрибуција и потрошња хране као чинилац одрживог развоја	Одржива производња, модели пољопривредне производње и потрошња хране; високоефикасна пољопривреда, оријентисана ка профиту; локална одржива пољопривреда; „Fair trade” модели; агробiodиверзитет; квалитет намирница, навике у исхрани и безбедност хране; ГМО; еколошки отисак
Управљање отпадом	Одрживо управљање отпадом; врсте отпада; одлагање отпада; смањење количине отпада, поновна употреба, разврставање и рециклажа отпада; потрошачке навике и одговорна куповина; еколошки отисак – оптад; циркуларна економија и отпад; индустријска производња са смањењем или елиминацијом отпада.

Извор: www.zuov.gov.rs

Табела 3. Теме и садржај у наставном програму предмета образовање за одрживи развој у 3. разреду гимназије

3. разред гимназије	Садржај
---------------------	---------

Производња и потрошња енергије	Класификација извора енергије. Анализа извора енергије према начину експлоатације, транспорта, складиштења и конверзије. Еколошки чисти извори енергије. Обновљиви извори енергије. Штедња енергије. Енергетска ефикасност. Глобални трендови потрошње енергије
Климатске промене	Природна кретања климе. Човеков утицај на климу. Социјалне и економске последице климатских промена. Глобална акција у борби против климатских промена. Смањење ризика од елементарних непогода. Последице, адаптација и мере за ублажавање климатских промена у локалној средини.
Биодиверзитет и екосистемске услуге	Генетички, специјски и екосистемски диверзитет. Чиниоци који утичу на биодиверзитет. Заштита биодиверзитета на глобалном и националном нивоу. Еколошке мреже. Важност биодиверзитета за једну заједницу. Екосистемске услуге: снабдевање, подршка, регулисање и културне услуге. Агробиодиверзитет. Проблем нестајања/смањења бројности популација опрашивача. Одрживи туризам и биодиверзитет/услуге екосистема.

Извор: www.zuov.gov.rs

Наставну тему „Производња и потрошња енергије” могуће је обрадити кроз проблемска питања која подразумевају самосталан истраживачки рад ученика уз координацију наставника. Нека од проблемских питања на која ученици треба да одговоре су: Због чега је неопходна штедња енергије и шта представља иницијатива „Сат за планету Земљу?”; Како изабрати методе за унапређење енергетске ефикасности?; На којим просторима у Србији је погодно енергију ветра претварати у електричну енергију и због чега?; Зашто становници локалних заједница не подржавају изградњу малих хидроелектрана на рекама?; Шта значе појмови паметни град и одрживи град? **Пројектни задатак:** Ефикасна потрошња енергије у градовима.

Активности у оквиру пројектног задатка су усмерене ка оспособљавању ученика да: развијају свест о ефикасној потрошњи и производњи енергије, активно учествују у акцијама и кампањама у локалној заједници или школи и извештавају јавност о закључцима у вези са проблемима производње и

потрошње енергије, као и начинима унапређивања производње у складу са расположивим ресурсима и принципима одрживог развоја. Ученици истражују изворе и контактирају/посећују институције како би прикупили информације о појмовима паметни град и одрживи град, карактеристикама тих градских насеља у свету и код нас (или насеља која претендују улогу паметног и одрживог града). Такође је неопходно да предложи начине за побољшање квалитета живота у свом месту и правце и мере њиховог развоја кроз процес штедње и рационалне енергетске ефикасности. Користећи прикупљене информације ученици припремају и деле едукативни материјал намењен одабраној циљној групи.

Пројектни задатак: Извори електричне енергије. Самосталном анализом различитих извора и користећи стечена знања првенствено из физике и хемије ученици долазе до информација које се односе на садржаје или одговоре на постављена питања: Шта су обновљиви извори електричне енергије?; Објасне како се механичка енергија воде из река, механичка енергија ветра, соларна енергија Сунчевог зрачења, конвертују у електричну енергију; Зашто се термоелектране које користе угаљ сматрају по ресурсима ограниченим изворима електричне енергије?; Који су то прихватљиви, такозвани „зелени” извори, а који извори су штетни по животну средину? Како се објашњава чињеница да су атомске централе по ресурсима практично неограничени извори електричне енергије, али да због могућности хаварија могу бити потенцијално веома штетне и трајно загадити животну средину? Резултати истраживања треба да буду у афирмативном и промотивном облику, и презентовани јавности и појединцима у школи у присуству представника установа које се баве производњом и дистрибуцијом енергије.

Тема: Климатске промене

Наставна тема „Климатске промене” може да се обради кроз утврђивање интензитета падавина у различитим деловима Србије, што омогућава добијање детаљне слике о интервалу ове појаве. Дневне количине падавина ученици могу да прате на основу података добијених у метеоролошким станицама или других референтних установа, у одређеном временском периоду како би уочили максимуме и минимуме падавина. Добијене податке могу да упореде са подацима из других метеоролошких станица. Посетом РХМЗ-а и/или Агенцији за заштиту животне средине у Београду и увидом у њихове податке, могу да уоче климатске трендове у Србији током последњих неколико деценија и уоче повећану учесталост екстремних временских прилика. Упознати ученике са различитим ставовима климатолога и метеоролога о могућностима антропогеног утицаја на климу. Ученици могу да дискутују о последицама климатских промена, предложи мере за ублажавање климатских промена и процене климатски отисак једне породице. Пројектни задатак: Климатске непогоде у Србији - шта знамо о њима?

Пројектни задатак: Климатски отисак моје породице

Циљ је да, користећи релевантне информације са интернета, ученици направе објективну и што прецизнију процену климатског отиска једне типичне

породице из свог непосредног окружења. Потребно је водити ученике тако да узму у обзир све активности које доприносе емисији гасова са ефектом стаклене баште (грејање стамбеног простора, остала потрошња електричне енергије у домаћинству, саобраћај и употреба аутомобила, употреба меса, нарочито преживара у исхрани, укључујући и кућне љубимце, итд.). Анализа треба да буде што објективнија и свеобухватнија. Потом добијене резултате треба упоредити са подацима о сличној процени за домаћинство у земљи знатно нижег и знатно вишег животног стандарда и презентовати резултате. Пожељно је да ученици предложе изводљиве начине смањења климатског отиска.

Тема: Биодиверзитет и екосистемске услуге

Циљ пројектних задатака је да ученици закључе због чега долази до одређених промена у животној средини и које су последица на биодиверзитет. Проблемска питања која могу да помогну у долажењу до одговора су: Да ли је постоји процена стања биодиверзитета у локалној заједници? Да ли су дефинисани притисци на биодиверзитет у локалној заједници? Које се мере предузимају да се биодиверзитет заштити у локалној заједници? Које су предности одрживог туризма за становништво депопулационих простора? Како је долазак Европљана на Аустралијски континент утицао на њен биодиверзитет? Значај екосистемских услуга? Које мере се предузимају за одрживо коришћење и очување биодиверзитета?

Пројектни задатак: Одрживи туризам

Одрживи туризам представља концепт развоја који ће у равнотежу ставити еколошке, социо-културне, економске компоненте средине и задовољство туриста. Овај концепт нам помаже да пронађемо оптималан облик туристичког развоја који неће деградирати ресурсе како би будуће генерације задовољиле своје туристичке потребе. Ученици добијају задатак да одреде, опишу, осмисле једну одрживу туристичку дестинацију. То може да буде анализа једне студије случаја са интернета (на пример доступне на веб адреси <https://sustainabletourism.net/>) или анализа локалне туристичке дестинације у крају у коме се налази школа. У изради овог задатка ученици треба најпре да представе њен географски положај, природне и антропогене туристичке вредности, смештајне капацитете, промет туриста, а онда да проуче да ли је и зашто наведена туристичка дестинација (туристичка вредност, туристичко место или регија) одржива.

Табела 4. Теме и садржај у наставном програму предмета образовање за одрживи развој у 4. разреду гимназије

4. разред гимназије	Садржај
Зелена индустрија и технологије	Различите технологије у истој грани индустрије. Супституција сировина и технологија. Зелена хемија. Закони и стандарди у заштити животне средине.
Становање и инфраструктура	Зелена градња.

	Енергетска ефикасност објеката, саобраћаја и комуналних услуга. Оптимизација транспорта. Проблем буке и заштита од буке. Хуманије становање.
Друштвени и економски аспекти постојећих модела развоја	Урбанизација. Миграције, равномерни и неравномерни развој. Институционални и регулаторни оквир одрживог развоја: међународни, национални и локални. Зелени активизам: политичке партије и невладине организације. Динамика раста светског становништва, економске, еколошке и социјалне последице. Популационе политике за XXI век.

Извор: www.zuov.gov.rs

Пројектни задатак: Чистија производња- истраживања у локалним привредним предузећима

Чистија производња подразумева спречавање загађења на извору настанка. Зелене технологије нуде иновативна/нова решења у циљу замене класичних решења која третирају отпад на крају производног процеса. Највиши циљ чистије производње је производња без отпада и емисије, уз рециклажу током производног процеса. Принципи чистије производње односе се како на производне процесе, тако и на производе (целокупан животни циклус) и услуге. Ученике треба упознати са циљевима, принципима и значајем чистије производње за очување животне средине и одрживи развој, као иса тиме да чистија производња не подразумева само увођење потпуно нових технологија и индустријских поступака, већ и унапређивање постојећег стања (процеси, постројења, смањење емисије и отпада, рационално коришћење сировина, воде и енергије, замена хемикалија безбеднијим хемикалијама, рециклажа). Истраживања се могу односити на неки од аспеката (или на више њих) чистије производње и одговорног пословања. Истраживања се заснивају на посетама предузећу, разговорима са стручњацима, увиду у доступну документацију.

Тема: Становање и инфраструктура

Ученици треба да истражују изворе и контактирају/посећују институције у циљу проналажења одговора на питања: Због чега у граду треба више користити тротинете и бицикле и које су њихове предности?; На који начин учесталост и јачина буке зависе од врсте саобраћаја, његовог интензитета и заштитних баријера?; Који су позитивни ефекти енергетске ефикасности објеката, саобраћаја и комуналних услуга, као и значај оптимизације транспорта (нове технологије у саобраћају, алтернативна и синтетичка горива, биогорива)?; Шта показују резултати мерења количине загађујућих материја у делу града који има

зеленила са зоном која је искључиво стамбена? Направити анализу учесталости коришћења различитих типова превоза на основу анкета и потенцијалних болести узрокованих испуштањима из саобраћаја. Пронаћи примере других средина како су решиле загађења проузрокована саобраћајем и направити реалну процену шта би било решење за конкретну заједницу. Резултати истраживања треба да допринесу решавању проблема на локалном нивоу.

Тема: Друштвени и економски аспекти постојећих модела развоја

Имајући у виду да образовање за одрживи развој обухвата природни, друштвени и економски фактор, неопходно је свеобухватно истражити сваки од њих и довести их у узрочно-последичну везу. Тема „Друштвене и економске последице постојећих модела развоја” је погодна за самосталан рад ученика јер они могу да врше поређења привредно развијених држава са државама у развоју. Следећи корак јесте да добијене резултате доведу у везу с густином насељености. Наредно питање може да се односи на то због чега је већи проценат градског становништва и које су последице тога? Миграције становништва су се дешавале у прошлости, али су присутна и савремена масовна кретања становништва. Потребно је да ученици одговоре на питање због чега се људи селе? Кроз упоређивање праваца историјских миграционих токова са савременим неопходно је да објасне њихове узроке и последице. Питања погодна за истраживање су: Зашто су економске миграције добровољне?; Због чега у свету постоје ненасељени и пренасељени простори?; Зашто у свету постоје простори у којима је присутан висок степен сиромаштва упркос развоју привреде и технологије?; На који начин процес индустријализације условљава урбанизацију и како то утиче на животну средину?; Место и улога државе у дефинисању и имплементацији модела развоја и стратегија одрживог развоја локалних заједница; Значај и улога зелених организација за савремено друштво.

ЗАКЉУЧАК

Наведени примери пројеката су само део предлога који би требали да подстакну учитеље и наставнике на нове идеје и већу партиципацију у образовању и васпитању за одрживи развој. Савремена школска и педагошка пракса препознају ова питања као изузетно важна у раду са ученицима, за здравију будућност. Савремени стручњаци решење еколошке кризе не виде само у развоју „зелене технологије“, науке, у политичким токовима или поштовању правосудних норми већ и у образовању. Оно треба да омогући сваком појединцу стицање знања, вредности, одговорност, уверења и облике понашања, који ће помоћи цивилизацији да изађе из постојеће еколошке кризе. образовање за одрживи развој се посматра као учење за будућност које ће припремити младе генерације да се суоче с новим изазовима у животной средини. Овакво образовање треба да пружи младима нову визију и перспективу живота, планирање будућности, самосвест и самоконтролу, социјализацију и солидарност. Због тога, образовање за одрживу животну средину почиње да се

сматра основом нове вредности друштва у светлу значаја очувања природне средине у којој човек егзистира.

Одрживи развој подразумева уравнотежен друштвени, економски и еколошки развој усмерен ка унапређивању квалитета живота. Главни циљ одрживог развоја је интегрисање индивидуалних, друштвених, економских и еколошких аспеката развоја ради задовољења потреба савремених генерација и неугрожавања остваривања потреба и квалитета живота будућих генерација. образовање као основа развоја друштва мора да буде усклађено с таквим визијама. Неопходно је да деца још на најранијем узрасту уоче разлику између жеља и реалности и да рационализују своје жеље у светлу постојећих проблема у ужем и ширем окружењу. Школа би требало да буде образовно-васпитна установа у којој се млади припремају за живот, формирајући личност у холистичком смислу. Акцент је на формирању свестраности, аутентичности и критичности према свему оном што је у егзистенцијалном смислу неприхватљиво за друштво и природну средину. Зато циљеви и пракса образовања морају да буду у функцији остваривања циљева одрживог развоја (<https://unesdoc.unesco.org>).

ЛИТЕРАТУРА

1. Barth, M. (2015). Implementing Sustainability in Higher Education: Learning in an age of transformation. *Routledge Studies in Sustainable Development*. ISBN: 978-0-415-83374-5.
2. Eulefeld, G. (1981). Veränderung des Umweltbewusstseins-eine Aufgabe der Schule? Königstein: Umweltlernen.
3. Fisman, L. (2005). The effect of local learning of environmental awareness in children: An empirical investigation. *The Journal of Environmental Education*, 36 (3), pp. 39–50.
4. <http://www.pravno-informacioni-sistem.rs>
5. <https://unesdoc.unesco.org>
6. Stanišić, J., Maksić, S. (2014). Environmental Education in Serbian Primary Schools: Challenges and Changes in Curriculum, Pedagogy, and Teacher Training. *Journal of Environmental Education*, 2014, 45, 2, pp. 118-131.
7. Sterling, S. (2011). Transformative Learning and Sustainability: Sketching the Conceptual Ground. *Learning and Teaching in Higher Education, Issue 5, 2010-11*.
8. Wals, E.J., A. (2011). Learning Our Way to Sustainability. *Journal of Education for Sustainable Development* 5(2) pp:177-186.
9. www.mpn.gov.rs
10. www.zuov.gov.rs
11. Yavetz, B., Goldman, D., Pe'er, S. (2014). Student Teachers' Attainment of Environmental Literacy in Relation to their Disciplinary Major during Undergraduate Studies. *International Journal of Environmental & Science Education*, 2014, 9(4), pp. 369-383.
12. Андевски, М. (1998): Школа и развој еколошке свести. *Педагошка стварност*. Нови Сад.

13. Брун, Г. (2003): Досадашње активности на припреми образовања и васпитања за заштиту животне средине становништва Србије, у: *Образовање о животној средини у реформисаној школи и друштву*, Зборник радова, Еколибри, Београд.
14. Јовановић, С., Живковић, Љ. (2006): Могућности примене групног облика рада у настави географије у основној школи. *Први конгрес српских географа*, Географски факултет Универзитета у Београду Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, СГД, Београд.
15. Кундачина, М. (1998): *Чиниоци еколошког васпитања и образовања ученика*. Учитељски факултет у Ужицу, Ужице.
16. Кундачина, М. (2002): Методички приступи у еколошком васпитању и образовању, *Ревизија рада, Специјални број „Друштвене промене, заштита животне средине и образовање“*. Београд.
17. Службени гласник РС – просветни гласник, бр 12/18
18. Службени гласник РС – Просветни гласник, бр. 4/20